

A manifestação sombria do *black metal* em tempos de pandemia: avanços epistemológicos transmidiáticos da banda Luxúria de Lillith.

*La manifestación oscura del black metal en tiempos de pandemia:
avances epistemológicos transmedia de la banda Luxúria de Lillith.*

Alysson Plínio Estevo¹

Resumo

A pandemia impulsionou transmídias para criação artística de bandas de metal extremo, ampliando contato dos públicos. A banda Luxúria de Lillith utiliza formas de interatividade, performance *on line* e videoclipe 360°. O problema envolve a inteligência artificial (AI). O objetivo foi encontrar na revisão de literatura avanços transmídia e coletar processos artísticos da banda *black metal* nas plataformas digitais. Uma revisão de literatura e dados etnográficos. Os resultados mostram que a banda busca diálogo com objetos concretos, emissores e receptores, signos e significantes. Nesta evolução transmídia de comunicação, reinventa o modo de fazer no contato da banda com públicos pós-pandemia.

Palavras-chave: *black metal*, pandemia, transmídia, avanços epistemológicos.

Resumen

La pandemia impulsó el transmedia para la creación artística de bandas de metal extremo, ampliando el contacto con el público. La banda Luxúria de Lillith utiliza formas de interactividad, performance online y videoclips 360°. El problema involucra la inteligencia artificial (IA). El objetivo fue encontrar avances transmedia en la revisión de literatura y recopilar procesos artísticos de la banda de black metal en plataformas digitales. Una revisión de la literatura y los datos etnográficos. Los resultados muestran que la banda busca el diálogo con objetos concretos, emisores y receptores, signos y significantes. En esta evolución de la comunicación transmedia, reinventa la forma de hacer contacto de la banda con las audiencias pos pandemia.

Palabras clave: *black metal*, pandemia, transmedia, avances epistemológicos.

¹ ESTEVO, Alysson Plínio. Mestre em Arte e Cultura Visual pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (UFG). É designer, músico, compositor, promotor de eventos e atua nas áreas de artes visuais, performance, videoarte, comunicação visual, orientações de trabalhos interdisciplinares, nos temas: subjetividade, *black metal*, fotografia, cinema, interatividade, web sites. Atualmente cursa o doutorado no PPGACV da UFG, onde segue com as investigações sobre o gênero musical *black metal*, performance e videoarte.

1. O Universo Transmídia do Artista *Black Metal* durante a Pandemia por Covid-19.

Traçar um panorama da organização e sistematização de dados encontrados da pesquisa do artista *black metal*² tem sido uma solitude entre os acontecimentos e novas abordagens do cenário *underground* em meio a pandemia por Covid-19. A pesquisa sobre este fenômeno cultural e suas práticas artísticas se voltam a tele presença e a manifestação artística virtual, por limitações, barreiras, dificuldades, desencontros, desconfortos e ressignificação deste estilo de vida.

O artista *black metal* neste isolamento pandêmico, encontrou na solitude, o reinventar de sua obra, relendo, reescrevendo e ressignificando suas letras, compondo novas músicas em outras referências sonoras. E, nessa constante mutação de ideias, desmistificando, refutando e até recusando apresentações ao vivo de sua obra, o artista durante o contexto pandêmico, realizou inúmeros ensaios, *lives*, entrevistas e produção de videoclipes. Dentre as reflexões mais severas, foi perceber o que não mais dialogava com sua obra, compreendendo que não poderíamos nos manifestar como antes vivia, quando tínhamos ‘corpos aos corpos’, quando tínhamos elementos orgânicos de origem animal e vegetal e nestes processos de arte, habitávamos o corpo a corpo, pela presença, pela constante energia do contato com o outro.

Nessa aventura corporal, da pintura e da dança sombria, o artista *black metal* se apropriou das possibilidades estéticas e visuais da música, da vestimenta sombria para se apresentar junto aos ‘outros’, o abraço, o grito, os batedores de cabeça, e a profunda interação das festas noturnas. As materialidades das bandas estavam latentes antes da pandemia por Covid-19, e, isso foi ceifado, podado, cortado, findado, e, pelo sonho da normalidade, da capacidade de expressão, pela vontade de viver novos prazeres. A solitude surgiu como acolhimento, para

² O *black metal* é um subgênero do *heavy metal* que surgiu no início dos anos 1980 e expandiu ao longo dos anos, caracterizada por pegadas rápidas de bateria, vocais rasgados e guitarras distorcidas. Trata-se de um estilo sombrio, às vezes cru e agressivo incorporando temas satânicos, anticristãos e pagãos (CAMPOY, 2007).

continuar a atuar, pelo funcional, e, por um significado aberto, reforçando a reflexão do artista *black metal*, a pluralidade da experiência da solidão, o reconhecimento de sua potência positiva e criativa que pode ser interpretada como espaço aberto aos sentidos e renovação dos estilos de viver na sociedade.

Os temas gerais sobre a produção artística *black metal*, desconstrói valores antes estabelecidos, se reinventa. O artista é envolto pelas ecologias ideológicas e socioculturais, comprometido em compor músicas e ampliar constantemente a produção de registros fonográficos, e, por fim, com toda sua paramentação visual, realizando performances em shows e festivais foram encerradas durante a pandemia de um vírus respiratório.

2. A banda Luxúria de Lillith, Interatividade, Performance *on line* e Videoclipe 360°.

Na cultura *underground*, o estilo *black metal*, já presente em Goiânia-GO desde 1980, fez brotar, em 1998, a banda Luxúria de Lillith. Tornando-se referência entre o público da música extrema. Suas produções sonoras são distintas, ríspidas com passagens rápidas e refrões marcantes. O som da bateria, bumbos duplos *Blast beat*³ gera profundo impacto no público durante as apresentações por estéticas mórbidas, ambientes escuros ou pouca luminosidade. A música veloz, carregada com vocais rasgados, abordam temas religiosos, políticos, eventos catastróficos e guerras, estilos sociais e hábitos comportamentais.

Durante a pandemia, a banda Luxúria de Lillith paralisa suas atividades artísticas presenciais, mas, avança nas possibilidades virtuais, assim, como todos os artistas interrompidos de articular seus festivais e eventos, Luxúria de Lillith intensificou o processo criativo de novas composições musicais, realização de *lives* em plataformas digitais, entrevistas e novos

³ *Blast beat*, foi um termo utilizado para chamar a '*metranca*' um padrão rítmico de bateria que faz uso de baquetadas rápidas alternadas ou coincidentes na caixa e no chimal ou ride, a '*metranca*' tem suas raízes no punk *hardcore*, tornando-se o elemento-chave nos gêneros *grindcore*, *death metal* e *black metal*. E foi no Brasil que tudo isso começou, por D.D. Crazy da banda Sarcófago, de Minas Gerais. Considerado, talvez, o primeiro a ter tocado a '*metranca*'.

videoclipes. Tais produções transmidiáticas contribuíram para a continuidade artística da banda, favorecendo encontros para ensaios e produções audiovisuais.

Os *headbangers*⁴ do *black metal* se apropriaram de uma parcela considerável e estratégias independentes de suas produções (CAMPOY, 2007). As performances do *black metal* são carregadas de sangue nos palcos, arte de engolir, cuspir e passar fogo no próprio corpo, e, executar instrumentos musicais de forma frenética e acelerada, são performances arriscadas, sua pintura facial e corporal '*corpse paint*'⁵, ligadas a uma série de manobras acrobáticas realizadas pelos músicos das bandas potencializam suas obras. Nesta semente sombria e avanço investigativo, o artista é provocado pelo estado da arte das pesquisas do *black metal*. As produções artísticas envolvem temas impactantes do horror dos quadrinhos e do cinema, reflexões sobre a violência das grandes cidades e catástrofes naturais, mostrando-se eficientes para os públicos de sua identidade, em convergência aos impactos das visualidades, exigindo no olhar do outro, a inteligência visual das estéticas criativas e poéticas, e, por tanto, ressignificá-las. A criação de um videoclipe 360º intitulado 'Gehennom' produzido em 2018 pela banda Luxúria de Lillith, trouxe um novo aspecto sobre a importância da interatividade com seus públicos, já habituados às imagens produzidas pela banda, pelo inédito videoclipe interativo.

A necessidade de um olhar ampliado sobre o percurso artístico *black metal* e os impactos de sua visualidade, perpassa a reflexão sobre os territórios das práticas artísticas, como é o caso da produção do videoclipe 360º que possibilita a capacidade interativa, procurando uma

⁴ *Headbanger* também chamado de *metalhead* é a denominação da cultura de fãs de *heavy metal* e suas variantes. Essa cultura surgiu por volta de 1970 na Inglaterra e nos Estados Unidos, chamados assim por praticarem *headbanging* que vem do próprio gênero musical (MORAES, 2013).

⁵ *Corpse paint*. Pintura de cadáver, é um tipo de pintura facial em preto e branco, muito utilizada por bandas de *black metal*. Pode representar pinturas de guerra, expressões faciais que retratem sentimentos como ódio, agonia etc. Dependendo de quem as usa, pode ter vários significados, há até quem as faça de modo a parecer algum animal. O 'objetivo' do *corpse paint* pode também ser variado, pode ir desde uma simples afirmação contra a popularidade (*pop-stars*), até a quase imagem viva da mensagem que a banda ou indivíduo tenta transmitir.

síntese de repensar e de propor processos transmidiáticos, análise da obra latente e discussão o *black metal* nas identidades. Para Goés (2016 p.8) na vida diária, estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, *slogans* políticos, e, como resultado de nossa incapacidade de ler as imagens, aprendemos inconscientemente, como demonstra na figura (1).

Figura 1 – Videoclipe 360º Gehennom. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=wSgF1-pWd_o, 2022.

Neste debruçar das coisas visíveis e invisíveis impregnadas no subgênero *black metal*, pelos inconformismos e pela negação aos sistemas globais, se confronta. Visto que cada imagem carrega um discurso visual, e, a cada olhar conta uma história própria, partindo de uma série de experiências cotidianas, compreendendo que as narrativas visuais por trás de cada uma delas, são construídas possibilidades de visualidades x identidades no contexto das ideologias do submundo das tribos urbanas. As performances transmídias, composição musical e experimentos estéticos atrelados a subjetividade do artista *black metal*, e ao mergulho de teorias das artes e tecnologia, os impactos das visualidades acontecem. Em diversos produtos da cena *black metal*, permeiam agressividade visual e sonora, o que para os adeptos pode ser considerado aceitável, mas, para outras ecologias e seus identitários,

torna-se um afronto, na postura artística tão arraigada de sentimentos mórbidos e sombrios. Para Sardelich (2006) a leitura das imagens e práticas artísticas mostram conhecimentos além das visibilidades, além da mera aplicação de leis geométricas e matemáticas, ampliando o ponto de vista na preservação do passado e na difusão do presente. Goés (2016 p.8) “afirma que as vivências pela visualidade podem ser aprendidas tanto de forma espontânea e natural quanto de maneira aprofundada e orientada”. É, nessa percepção que o artista *black metal* se locomove diante, os impactos das visibilidades causadas por suas obras.

A vivência da pandemia por Covid-19, trouxe consigo o ‘poder do isolamento’, a ‘alternativa positiva’ de repensar todas as coisas que o artista *black metal* viveu ao longo de décadas. Essa bagagem ancorada de energias, experiências, fenômenos, acontecimentos e obras artísticas, sistematicamente, perde o significado de *status quo*, por uma solidão, por uma alternância dos processos criativos e reflexões pensadas antes do agir, aliado ao tempo de fazer, dando sentido para o mundo como está, em que esta, e aonde está, ver figura (2).

Figura 2 – Videoclipe Pandemônio, Pandemia. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=WXzfkDyA0kQ>, 2022.

Por esta escuta do eu interior, e, não mais pela escuta dos outros, distantes ou próximos, acompanhado pela solidão de perto e de longe, tentando ver e escutar, quando alguns só fazem olhar e ouvir (DOLTO, 2001, p.17). Mas, para tanto foi necessário entender que existe uma diferença entre a experiência da solidão criadora e o isolamento nocivo e mortífero, analisando seus efeitos que constituem sua subjetividade. Durante a pandemia por Covid-19, o artista *black metal* adentrou-se na criatividade, por projetos alternativos, ensaios registrados, fotografias em lugares abandonados, cemitérios fechados e ambientes não habilitados. O videoclipe 'Pandemônio, Pandemia', dialoga com essa solitude, distanciamento social e aversão aos costumes populares da sociedade conturbada pela pandemia por Covid-19 e sua degradação social.

A solitude, com sua lucidez habitual, traz da cultura a ideia de dimensões fundamentais, através da capacidade de simbolizar, e, até arbitrariamente, dar sentimentos e necessidades como signo. A caminhada do artista *black metal* tem sido delicada, como pontes que se quebram após a tempestade, tentando criar caminhos e alternativas, por outras referências, buscando ampliar a pesquisa sobre este universo da cultura *underground*⁶. DaMatta (1999) afirma que a ideia de cultura diz respeito a estilos de vida, acrescenta que, é como 'a modos de viver' e de 'pertencer a uma dada coletividade'. Ainda estamos vivos? A pandemia por Covid-19 trouxe a reflexão para estes atores da subcultura *underground*, é necessário fazer arte para o outro? É necessário se comprometer e envolver pessoas?

Por esta solidão, considerando os múltiplos focos investigativos e abordagens estruturais, encontram-se a dinâmica e afetiva ação, como libertação das angústias de separação, a quebra da identidade narcisista do 'eu' artista, como liberdade do simbolismo atrelado a

⁶ O *underground* trata-se de uma expressão utilizada por uma cultura que foge dos padrões comerciais. De acordo com Oliveira (2007), o *underground* está fora dos modismos e fora da mídia convencional. Desde a década de 1960 vem sendo interpretada como Cultura, Cena e Movimento *Underground* espalhados pelo planeta, seus produtores são criativos e inovadores (OLIVEIRA, 2007 p.106-127).

identidade do artista que deseja algo novo. Muitos choques acontecem na interrupção, pela perda concreta, a angústia persistente e uma emoção dolorosa consciente.

Entre os apreciadores do subgênero musical *black metal*, estes, se alimentam da observação e da percepção das imagens de diversas formas, e, de diferentes perspectivas, aprofundando o sentido artístico e estético da existência. Seja na potencialidade visual, pela sensibilidade que a música e a estética de seus álbuns carregam, e, se estão dialogando com sua identidade, sejam elas: satanistas, ocultistas, ufologistas, cientistas, niilistas, entre outros.

Este panorama do universo transmídia consiste de uma visão acerca das imagens e as potencialidades inerentes da inteligência visual. Ao construir essas linguagens visuais, ocorrem os excessos imagéticos, tanto na produção audiovisual quanto na propagação de suas obras. Entre gravadoras, produtoras, mídias virtuais e os próprios artistas que se apropriam das mesmas imagens para dialogar com o conceito pré-moldado, ou seja, pela busca da aceitação em suas tribos. O que gera uma avaliação competitiva entre as bandas de *black metal*, afetados de forma positiva ou negativa de uma obra que se apresenta como 'novidade'. Dentre as produções audiovisuais das obras do subgênero *black metal*, é nutrido pelo olhar estético do outro, que tenta enxergar, avistar, visualizar, olhar, perceber, observar, atentar, analisar, reconhecer, identificar, ler, refletir, interpretar, compreender, produzir e criar seus conceitos e preconceitos.

As obras artísticas da cena *black metal* que germinaram entre os anos de 2020 e 2021, são permeadas por novas obras musicais, produções estéticas impactantes, e, temas atuais, sobre pestes, pandemias, genocídios e desequilíbrio social, potencializados pelos impactos da pandemia por Covid-19. As expressões artísticas das capas de disco surgiram entre os movimentos contra culturais, inserindo cores vibrantes e letras distorcidas, e o movimento *punk* contribuindo com a estética suja, desconstruída, desarrumada, e, pela rebeldia dos *designers* utilizando computadores para facilitar a editoração e criação de novas tipografias

(LOPES, 2005). Tratam-se de ilustrações e tipografias pós-modernas, onde os *designers* desenvolvem caracteres nem sempre decifráveis, mas, que dialogam com o subgênero *black metal*, de acordo com suas origens e abordagens temáticas.

Estas obras artísticas dialogam com a solidão destes nichos tribais, porque ocorre um choque de ideias entre músicos, gravadores, produtores de eventos, a fim de limitar o processo criativo, por algo mercadológico, gerando uma insatisfação interna pelo artista *black metal*, que busca na liberdade da obra, extrapolar no poder das imagens e na intensidade de suas músicas.

Figura 3 – Luxúria de Lillith – Mundo de Cadáveres ‘Ano Pandemonium’. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=x-KZKJamDOs&t=1361s>, 2022.

A solidude ganha espaço entre o vazio e o excesso para os artistas do submundo *black metal*. A banda Luxúria de Lillith se apropria do experimento visual atrelado ao tema pandêmico. Relançando o álbum ‘Mundo de Cadáveres’ de 2012 intitulado ‘Ano *Pandemonium*’ considerando a relação caótica da pandemia com a sociedade em crise do pandemônio vigente de suas localidades. Ver figura (3). O artista *black metal* compreende a vida sombria

como um estilo de vida, classificado, atuante, que constrói e reflete o mundo, tentando explicar a perda, o sofrimento, a bonança, e quase sempre a incomfortável consciência de quem somos. “Da nossa finitude e na nossa qualidade total de incapacidade para sairmos de nossos idiomas, movimentos históricos, preconceitos sociais e valores morais” (DAMATTA, 1999 p.38).

Essa negação do que foi feito anteriormente, é uma ‘possibilidade-privilégio’ de negação e reinvenção do mundo no qual está inserido. E ainda, pela busca por uma representação, este artista *black metal* se vê diante de atores diferentes e desiguais situados nessa convivência de construir processos artísticos. Para Velho (1985 p.22): “A cultura não é uma entidade acabada, mas sim uma linguagem permanentemente acionada e modificada por pessoas que não só desempenham ‘papéis específicos’, mas, com as experiências existenciais particulares”.

3. A Inteligência Artificial (IA) atrelada ao Universo Sombrio do *Black Metal*

As rupturas, interrupções e a falta, desencadearam no artista *black metal* a angústia persistente, essa afetividade pelo subgênero se torna ameaçada quando fora provocada por essa interrupção durante a pandemia por Covid-19. Repleto de referências poéticas que traduzem sentimentos de saudade, como descreve Ferreira (1999) *apud* Mansur (2008) derivada do latim *solitate* (soledade-solidão), pela lembrança nostálgica, suave, de coisas distantes ou extintas, acompanhadas, do desejo de revê-las ou possuí-las. Trouxe uma nova reflexão sobre a era digital, no qual, a ‘inteligência artificial’ (IA) vai se consolidando no campo das artes, entre algoritmos, interpretações, representações e excessivos bancos de dados digitais.

Para Carvalho (2021) os avanços tecnológicos levaram à geração de ‘big data’ descrito por três Vs: ‘volume’, ‘variedade’ e ‘velocidade’. Por quantidade de dados, pela variedade em

diferentes formatos de dados e pela velocidade compartilhada entre os aplicativos de redes sociais. O que influencia diretamente na produção de imagens, sons e vídeos. Nessa rapidez tecnológica, as IAs se estabelecem por sensores sofisticados, incorporando valor, veracidade e validade para ser utilizado na tomada de decisões. Tornou-se para o artista *black metal* um ambiente favorável em suas obras autorais. Contudo, questiona-se a obra, por se tratar de ambientes reprodutivos, trata-se uma ampliação das difusões, sendo esta digitalizada, ou, estaria a IA atuando como protagonista das novas obras concebidas e consumidas em redes digitais?

A pandemia por Covid-19 tem ressignificado o fazer a arte pós-isolamento, ampliando o 'materialismo cultural', entre novas obras e apropriação de temas da atualidade, conceito de Raymond Williams apresentado por Jameson (2008 p.91-92) *apud* Souza (2020) como um esforço duplo, para pensar a subjetividade regional em sua luta interseccional (classe, gênero, raça, idade etc.), buscando compreender as sonoridades em análise, relacionam os subgêneros com os afetos urbanos que os geram. Percebe-se na construção poética da banda Luxúria de Lillith, a somatória das subculturas como instâncias na relação do indivíduo com determinados processos identitários, interferindo nas estruturas simbólicas de poder do *black metal* tradicional que habitava a cena *underground* antes da pandemia.

Neste cenário, segundo Souza (2020) mesclam os subgêneros musicais diferentes desde (*thrash, power, death, black metal*), nos processos sociais, por uma linguagem fornecida do *heavy metal*, mas, com o diferencial do após cenário, inventando, instaurando novos hábitos, novas visibilidades, novas roupas, novas gírias, novos gostos, valores, lazeres, desejos e lugares.

Domingues e Kli (2021) complementam que a crise causada pela Covid-19 indicou espaços subversivos e inovadores, mapeando o trauma vivido pela sociedade, por necessidade de construção de um novo campo de atuação destes atores sociais. A transgressão do tempo

linear, rompendo com falsas dicotomias, atravessando fronteiras e ganhando novas escalas, expansão da imaginação e seu encerramento, reconhecendo a diversidade de experiências e novas cosmologias, principalmente, quando se trata da inteligência artificial no contexto das artes sombrias do *black metal*.

Portanto, o artista *black metal* vem caminhando na solitude, coletando novas referências dos extremos do *death* e *black metal*, que de maneira geral, são temas impactantes segundo Souza (2020), apesar dos ganhos particulares, é necessária problematização dos discursos, falta questionamentos nas bases histórias, sociais, políticas, econômicas e psicossociais, limitando maiores conclusões por mais que não invalidem os esforços. Para Campoy (2010) o significado cultural da existência de bandas que cultuam cruz de ferro invertida, assassinos ou incendiários intolerantes, estupros e esquartejamentos, não pode ser relativizado, e muito menos omitidos, pois, esses não são detalhes de menor significância. O mundo por si só, já caminha nas profundezas do sofrimento e da dor almejada em suas obras sombrias e tenebrosas, o que serve de amparo, na relação do artista e sua obra caótica.

Considerações Finais

O artista *black metal* e sua banda Luxúria de Lillith, neste recorte pós pandemia, se depara com o novo desafio poético das IAs, quer queira ou não, se relacionando com a ideologia, política e o mundo financeiro entre seus grupos, motivados pelas performances de seus shows, músicas e contato com seus públicos. Para o artista que produziu diversos conteúdos na cena *black metal*, a observação e a reflexão estão em permanente contato com os fenômenos da representatividade, discursos assistidos, *ethos* do horror que permanece válida, e, por questionamentos dos afetos envolvidos na vida cotidiana dos indivíduos que aguardam pelos espetáculos e festivais pós-pandemia. Considerou-se nesse recorte investigativo, que ocorre uma ação solidária, por nostalgia e vontade de vivenciar novas

experiências artísticas dentro da cena *black metal*, compartilhando sonoridade, videoclipes, videoarte e visualidades.

Referências

- CAMPOY, L.C. (2007). O Caminho da Mão Esquerda: o Mal do Black Metal. (Dissertação de Mestrado 45p.) Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. UFRJ. Rio de Janeiro: RJ.
- CARVALHO, A.C.P.L. (2021). Inteligência Artificial: riscos, benefícios e uso responsável. (Revista Estudos Avançados 15p.). ICMC-USP. São Carlos. SP. 15p. Recuperado de: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JXbC-ei2-PYJ:https://www.scielo.br/j/ea/a/ZnKyrclLVqzhZbXGgXTwDtn/%3Fformat%3Dpdf%26lang%3Dpt&cd=19&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>.
- DAMATTA, R. (1999). A dualidade do conceito de cultura. (Encarte para o Prêmio Multicultural Estadão). São Paulo: SP.
- DOLTO, F. (2001). Solidão. (Tradução: Ivone Castilho Benedetti. Edit. Martins Fontes). São Paulo: SP.
- DOMINGUEZ, M.T. KLI, J.J. (2021). Petrópoles em tempos de pandemia: mapeando territórios subversivos nas RMSP e RMRJ. (Caderno Metrop v.23. n.52. pp.927-947). São Paulo: SP. Recuperado em: <https://www.scielo.br/j/cm/a/SM9TDzgNVS7ZjqdqxtzS3kq/?lang=pt>.
- GOÉS, J.J.A. (2016) Visualidades X Identidades: aprender a ver para ser, estar e conviver no mundo com alteridade. (Dissertação de Mestrado Profissional em Artes 44p). Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos. UFBA. Salvador: BA. 2016. Recuperado em: http://www1.ceart.udesc.br/arquivos/id_submenu/739/artigo_do_profartes_sobre_visualidades_x_identidades.pdf.

LOPES, M.B.P. (2005). As fontes no *rock*: uma análise dos elementos tipográficos em capas de discos. Intercom. Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. (XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. CESBAM. UERJ. 14p.). Recuperado em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/r1398-1.pdf>.

LUXÚRIA DE LILLITH. (2018) Gehennom. (Videoclipe 360°). 2018. Recuperado em: https://www.youtube.com/watch?v=wSgF1-pWd_o.

LUXÚRIA DE LILLITH. (2022). *Official Web Site*. Recuperado em www.luxuriadelillith.com.

MANSUR, L.H.B. (2008) Solitude: virando a solidão pelo avesso. (Revista IDE, Psicanálise e cultura, pp.38-45). São Paulo: SP. Recuperado em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31062008000100007.

MORAES, L.L. (2013) Hordas do Metal Negro: Identidades, Práticas e Discursos da Cena Black Metal Paulistana. (I Congresso Internacional de Estudos do Rock). Universidade Estadual do Oeste do Paraná. UNIOESTE. Cascavel: PR.

OLIVEIRA, J.H.C. (2007). Do *underground* brotam flores do mal. Anarquismo e contracultura na imprensa alternativa brasileira. (1969-1992). (Dissertação de Mestrado em História Social. 212p.) UFF. Niterói: RJ.

QUINODOZ, J.M. (1993). A solidão domesticada: A angústia de separação em psicanálise. Artes Médicas. Porto Alegre: RS.

SARDELICH, M.E. (2006). Leitura de Imagens, Cultura Visual e Prática Educativa. Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana: BA. (Cadernos de Pesquisa. v.36. n.128. pp. 451-472) Feira de Santana: BA. Recuperado em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/tQws4zsftqmGxhq3XqVJTWL/?format=pdf&lang=pt>.

SOUZA, L.C. (2020). Cartografias da cultura underground: o surgimento da subcultura heavy metal no abc paulista e os deslocamentos da identidade suburbana. (Hist. R. v.25. n.3. pp.232–256). Goiânia: GO. Recuperado em: <https://www.revistas.ufg.br/historia/article/download/65668/36177/305294>.

VELHO, G. (1985). Desvio e divergência: Uma crítica da patologia social. (Editora Zahar). Rio de Janeiro: RJ.